

**SO‘Z YASALISHI USULLARINING BOLALAR NUTQIDA NAMOYON
BO‘LISHI**

Yuldosheva Guli Xayrulla qizi

Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikda tilni undan foydalanuvchi shaxs nutqiy faoliyati bilan o‘rganishga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Buning natijasida antroposentrik tilshunoslik rivoji va tilning turli sathlaridagi ko‘rinishlari hamtahlilga tortilmoqda. Ushbu maqolada yuqoridagi fikrlarning isboti sifatida bolalar nutqida uchraydigan derivatsion holatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: so‘z yasalish usullari, affiksatsiya, kompozitsion usul, leksik-semantik usul, fonetik usul, bolalar nutqi.

Аннотация: Сегодня в современном языкознании серьезное внимание уделяется изучению языка по речевой деятельности человека, его использующего. В результате анализируется развитие антропоцентрической лингвистики и проявления языка на разных уровнях. В данной статье в качестве доказательства вышеизложенного мы рассмотрим деривационные ситуации, встречающиеся в детской речи.

Ключевые слова: способы словообразования, аффиксация, композиционный метод, лексико-семантический метод, фонетический метод, детская речь.

Abstract: Today in modern linguistics, serious attention is paid to the study of the language by the speech activity of the person who uses it. As a result, the development of anthropocentric linguistics and the manifestations of language at different levels are being analyzed. In this article, as a proof of the above points, we will consider the derivational situations found in children's speech.

Key words: methods of word formation, affixation, compositional method, lexical-semantic method, phonetic method, children's speech.

KIRISH

Har bir mustaqil til o'lik tillar qatoriga kirib qolmasligi uchun doimiy harakatda, barqaror o'zgaruvchanlikda bo'lmog'i darkor. Ildam rivojlanayotgan zamona zaylida o'z obro'sini, o'z rivojini saqlab qolmoqchi bo'lgan til doimiy sa'y-harakatlarni kanda qilmasligi kerak. Mana shu sa'y-harakatlar tarkibiga ma'lum til leksikasi ham boshqa til sohalari kabi, ba'zan esa ko'proq ham taalluqlidir. Chunki bir qator omillar natijasida leksik fond tarkibida o'zgarishlar bo'lishi tabiiy.

Bu borada o'zbek tili leksikasining diaxron leksemalarni ham o'z ichida ushlab qolgan holda siaxron leksemalar bilan boyib borishi, shubhasiz, so'z yasalishi bilan bog'liq hodisa hisoblanadi. Negaki, leksikaning zaxirasi turli yo'llar orqali boyib boradi. Bunga misol qilib bevosita quyidagi ikki tipni aytishimiz mumkin:

1. Boshqa tillardan so'z olish.
2. Ichki imkoniyatlardan foydalana bilgan holda so'z yasash.

Boshqa tillardan so'z olish grammatika paydo bo'lgan ilk onlardanoq barchaga ma'lum va mashhurki, hozirgi kunda ham bir qancha sabablar natijasida o'zaro turli tillarda so'z almashinish hodisasi (bir tildan ikkinchi tilga so'z o'tishi) ildam kechmoqda. Biz kengroq to'xtalib o'tadigan yo'nalish esa bir til o'z ichida o'z imkoniyatlari asosida so'z yasashidir. So'z yasalishi nisbatan keng hodisa hisoblanib, leksikaning zaxirasini tobora orttirib borayotgan salmoqli soha desak mubolag'a bo'lmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

So'z yasalishi yasovchi vositalar, so'z yasashning turli xil usullari bilan yuzaga keladi. Masalan: bugungi kunda yoxud bugungi kungacha ham eng sermahsul usul sanalgan affiksatsiya yo'li bugun ham o'zining quvvatini yo'qotgan emas. Ayni shu qatorga kompozitsion usulni ham sanasak maqsadga muvofiq bo'lishi tayin. Chunki aynan mana shu usulda ham so'z yasalishining ko'plab turlari mavjud. Masalan, diaxron leksika fondida ikkita mustaqil so'z bo'lgan so'zlar sinxron leksik fondida bitta so'z hisoblanadi: kutubxona so'zi kitob va xona so'zlarining birikuvidan hosil bo'lgan, oldin so'z birikmasini yuzaga keltirgan ikkita mustaqil so'z, bugun juftlashib ayni so'z

bo'lgan, belning bog'i=belbog', gul kesishga moslashgan qaychi=gulqaychi, bir so'zning takrori yoxud juftlashishi butunlay yangi ma'no kasb etsa: dedi-dedi (g'iybat), bordi-keldi (aloqa), kalkalash (leksik kalka: boshqa leksik-semantik modeli asosida yangi so'z hosil qilish) ham so'z yasashning bir yo'lidir. Masalan, tilchak (texnika termini) rus tilidagi "язычок" termining o'zbekcha kalkasidir. (язык-til, -ок: kichraytirish affiksi: -чак), so'zlarni qisqartirish yo'li bilan yasash: MTS (mashina-traktor stansiyasi), sifatni otga ko'chirish va otga qo'shiladigan -lar affiksini sifatga ko'chirish bilan: oldingilar- oldingi odamlar .[1]

NATIJA

Shu bilan birga, A. Hojiyev so'z yasashning leksik-semantik va fonetik so'z yasash kabi tiplari ham borligi aytgan. Bunda leksik-semantik usul so'z ma'nosi o'zgarishi orqali so'z yasalishi hisoblansa, fonetik usul so'z tarkibidagi ma'lum bir tovushning o'zgarishi natijasidagi so'z yasalishi hisoblanadi.

So'z yasalishi qaysi usul bilan bo'lmasin, barchasiga xos umumiy bir belgi mavjud. Bu belgi esa, yasovchi unsurlar va yasalmalar orasida o'zaro bog'liq bo'lgan yangi ma'noning bor bo'lishi kerakligidir.

O'zbek tilida antroposentrik tilshunoslikning sohalari ko'paygani va bir qancha olimlar tomonidan bu sohaning ham tatbiq etilayotgani natijasida nutqning turli ko'rinishlari namoyon bo'lmoqda(bunda nutqning yoshga doir o'zgarishlari, psixologik jihatdan turli insonlar nutqi nazarda tutilmoqda).

Ushbu maqolada to'xtalinib o'tiladigan nutq bolalar nutqi hisoblanib, so'z yasalishining turli yo'llari bolalar nutqida bizga ko'rinmagan holda namoyon bo'lishligi haqida.

Misol qilib keltirsak, O'. Hoshimov nutqida qo'llanilgan quyidagi jumlagga e'tibor qaratsak, "Tag'in sal urishsam, darrov oyimga chaqib beradi. "Aka biji,"- deydi." Bu gap so'z yasalishining leksik-semantik usuliga misol bo'la oladi: biji so'zi bolalar nutqida urmoq, turtmoq ma'nolarida qo'llanilgan.

Ba'zan bir so'z bolalarga tegishli qilib aytilganda kattalar nutqida ham so'zning asl ma'nosi o'zgarishi holatlari uchrashi mumkin. – Sardor Rahimjonov (4 yosh)ga

otasi: – Koptogingni ko'chada o'ynagin, – dedi hovlini ko'rsatib. Sardor: – U ko'chamas, hovli. (U yerni hovli deng)[2] Bolalar nutqida so'z yasalishining fonetik usulini ham uchratishimiz mumkin.

Yulduz. Uch yashar. – Nima yeysan, Yulduz, nokmi, shokoladmi? – Nokolad! (O'.Hoshimov)

MUHOKAMA

Quyidagi gapda ham so'z yasalishining leksik-semantik usulini ko'rishimiz mumkin: “Qizil pul bering, konfet olaman” (Abduazim Abdujabborov, (5 yosh)[2] ushbu gapda ikki minglik so'm o'rniga qizil sifati nutqda qo'llanilayotganligi ayon. Yoki – Ana, shoxli avtobus. (Sanjar Ergashev, 4yosh)[2] gapiga e'tibor qarataylik: bu gapda bola trolleybusga ishora qilgan va aynan o'sha texnika vositasiga nisbatan o'z xayolidagi fikrlardan kelib chiqqan holda yangi so'z yasagan. Badiiy asarlarda ham aynan mana shu holatga uchrashimiz mumkin. Masalan: “Kechqurun tarbiyachi Donoxon opa, ya'ni “Voy o'lmasam” opa navbatchilik qilishi kerak edi”. (X.To'xtaboyev) Tarbiyachi opa haqida bola o'z ongidagi fikrlaridan kelib chiqib, nom qo'yib olgan. Xuddi shu qoidaga quyidagi gapni ham misol qilib keltirishimiz mumkin: – Buvijon, chiroyli xolajonim keldila! (Robiya Xasanova, 7 yosh)[2]

A.Hojiyev ta'biri bilgan aytilgan sifatni otga ko'chirish orqali (bir so'zning matnda tushib qolishi yoxud qo'llanilmasligi) yangi so'z yasash usuliga quyidagi gapni keltirishimiz mumkin. Masalan, «– Birinchi soatga sal kechikib kirdim...» (Aziz Nurpo'latov, 14 yosh)[2] gapidagi birinchi soat birikmasidan so'ng dars so'zi mavjudligi bilinib turibdi. Badiiy matnda so'z yasalishining bolalar nutqi me'yorida quyidagi holatga ham uchratik: Mahsi kiygan semiz-oriq oyoqlar orasidan emaklab o'tib, popukqandlar, tangalarga yopishdim. (O'.Hoshimov) Bu gapda so'z yasalishi usulining juft so'zlar birikib, yangi ma'no ifodalayotganligini ko'rishimiz mumkin. Semiz-oriq= barcha. [2]

Xulosa

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tilshunoslikning har bir yo'nalishi o'zaro birbiriga aloqadordir. So'z yasalishi usullarining bolalar nutqida namoyon bo'lishini ham

yangi soʻz yasashning qoidalariga muvofiq kelganligi sababli soʻz yasalishining yangi bir usuli sifatida affiksatsion, kompozitsion kabi sinxron soʻz yasash usullari qatoriga kiritsak maqsadga muvofiq boʻlar edi. Chunki bolalar nutqida namoyon boʻlayotgan soʻzlarning semasi bizga maʼlum boʻlsa ham, ammo shakli, tallafuz meʼyorlari, nutqda namoyon boʻlishi butunlay yangi koʻrinishda, yangi leksema shaklida paydo boʻlmoqda.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. “Oʻzbek tili grammatikasi” I tom Morfologiya Oʻzbekiston SSSR “Fan” n. Toshkent-1975,
2. Qurbonova M. “Oʻzbek bolalar nutqining pragmatik xususiyatlari” dissertatsiyasi. Toshkent-2018
3. Asadov. T. X. Oʻzbek tilida soʻz yasalishi tadqiqi va rivoji xususida. Toshkent-2022.
4. Mardonova. S. Oʻzbek tilida sinxron va diaxron soʻz yasalishi.
5. Sh. Shoabdurahmonov, M. Asqarova, A. Hojiyev, I. Rasulov, X.Doniyorov. Hozirgi oʻzbek adabiy tili”. Toshkent “Oʻqituvchi” n. 1980.